

Bachelorarbeit

Erhebung krautiger Vegetation renaturierter Flussauen
mittels Flora Incognita am Beispiel Hufeisen Sierndorf

*Elicitation of herbaceous vegetation of renaturalised floodplains via
Flora Incognita using the example of Hufeisen Sierndorf*

verfasst von

Benedicta OPIS

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umwelt- und Bioressourcenmanagement

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, August 2024

Betreut von

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Gabriele Weigelhofer
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Mitbetreut von

Dipl.-Ing. Eva Feldbacher
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
Universität für Bodenkultur Wien

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, 09.08.2024

Benedicta OPIS (eigenhändig)

Affidavit

I hereby declare that I have authored this master thesis independently, and that I have not used any assistance other than that which is permitted. The work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise. All ideas taken in wording or in basic content from unpublished sources or from published literature, as well as those which were generated using artificial intelligence tools, are duly identified and cited, and the precise references included.

I further declare that this master thesis has not been submitted, in whole or in part, in the same or a similar form, to any other educational institution as part of the requirements for an academic degree.

I hereby confirm that I am familiar with the standards of Scientific Integrity and with the guidelines of Good Scientific Practice, and that this work fully complies with these standards and guidelines.

Vienna, 09.08.2024

Benedicta OPIS (*manu propria*)

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	ii
Affidavit.....	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Kurzzusammenfassung/Abstract.....	iv
1 Einleitung.....	1
2 Material und Methoden	3
2.1 Untersuchungsgebiet und Design	3
2.1.1 Gebietsbeschreibung	3
2.1.2 Standortauswahl.....	3
2.2 Freilandaufnahmen	6
2.2.1 Standortparameter und Zeitpunkt	6
2.2.2 Vorgehensweise	6
2.2.3 Bestimmung mittels Flora Incognita.....	7
2.3 Ökologische Zeigerwerte	7
3 Ergebnisse.....	9
4 Diskussion	15
5 Schlussfolgerung	18
Literaturverzeichnis	19
Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis.....	21
Anhang.....	22

Kurzzusammenfassung/Abstract

Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit ist es herauszufinden, ob sich die App Flora Incognita und die Methode der ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg dazu eignen, von Citizen Scientists zur Bewertung des Renaturierungszustandes von Flussauen verwendet zu werden. Es wird untersucht, inwiefern sich die verschiedenen Standorte im Untersuchungsgebiet Sierndorfer Hufeisen hinsichtlich krautiger Vegetation unterscheiden, ob Zeigerwerte Aufschluss über den Zustand der Habitate geben können und welche Aussagen sich generell mit einer groben Vor-Ort Erfassung und der Verwendung von Apps wie Flora Incognita über den Zustand von renaturierten Flussauen treffen lassen bzw. was bei einer Erfassung durch Citizen Scientists zu beachten ist. Im Untersuchungsgebiet wurde die krautige Vegetation an fünf verschiedenen Standorten entlang eines Feuchtegradienten näher betrachtet. Die Pflanzen wurden mittels der KI-Pflanzenerkennungsapp Flora Incognita bestimmt. Im Anschluss wurden die ökologischen Zeigerwerte der bestimmten Pflanzen in sechs Kategorien ermittelt. Auf Basis der gemittelten Zeigerwerte wurde versucht, die Standorte zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die krautige Vegetation an den verschiedenen Standorten stark voneinander unterscheidet, sowohl in der Art der Pflanzen als auch in der Anzahl der Arten. Weiters liefern die gemittelten Zeigerwerte nach Ellenberg erste Anhaltspunkte über die untersuchte Vegetation des Hufeisens Sierndorf. Vor allem in der Kategorie „Feuchtigkeit“ und der Kategorie „Stickstoff“ zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Standorten. Zu guter Letzt lässt sich aus den Ergebnissen folgern, dass sich die Verwendung von Flora Incognita eignet, um die vegetativen Begebenheiten renaturierter Flussauen grob zu erfassen. Auch wenn die App nicht fehlerfrei ist, ist das Potenzial für Citizen Scientists groß.

Schlagworte: Renaturierung, Flussauen, krautige Vegetation, ökologische Zeigerwerte

The aim of this bachelor thesis is to find out whether the Flora Incognita app and Ellenberg's method of ecological indicator values are suitable for use by citizen scientists to assess the state of renaturalisation of floodplains. It is investigated to what extent the various sites in the Sierndorfer Hufeisen study area differ in terms of herbaceous vegetation and whether the indicator values can provide information about the condition of the habitats or not. Furthermore, it will be explored what statements generally can be made about the condition of renaturalised floodplains with a rough on-site survey and the use of apps such as Flora Incognita and what should be considered if this is done by citizen scientists. In the area studied, the herbaceous vegetation at five different locations along a moisture gradient was analysed in more detail. The plants were identified using the AI plant recognition app Flora Incognita. The ecological indicator values of the identified plants were then determined in six categories. An attempt was made to compare the sites on the basis of the mean ecological indicator values. The results show that the herbaceous vegetation at the various sites differs greatly from one another, both in the type of plants and in the number of species. Furthermore, the mean ecological indicator values according to Ellenberg provide initial indications of the vegetation analysed in the Sierndorfer Hufeisen. There are significant differences between the analysed sites, particularly in the categories "moisture" and "nitrogen". Finally, it can be concluded from the results that the use of Flora Incognita is suitable for roughly recording the vegetation conditions of renaturalised floodplains. Even if the app is not flawless, the potential for citizen scientists is great.

Keywords: renaturalisation, floodplains, herbaceous vegetation, ecological indicator values

1 Einleitung

Flusslandschaften sind vielseitige Ökosysteme. Fließgewässer und ihre Auen sind einem ständigen Wandel unterworfen und werden vor allem durch Klima, Boden, Geologie, Vegetation und weitere Faktoren ihrer Einzugsgebiete geprägt (Patt, 2021). Sie bilden die Brücke zwischen aquatischen und terrestrischen Lebensräumen und beherbergen eine große Vielzahl an Lebewesen. Abgesehen von ihrem ökologischen Wert stellen sie auch diverse Dienstleistungen für die Menschen bereit. Unter Ökosystemdienstleistungen versteht man allgemein „...the benefits people obtain from ecosystems. These include provisioning services such as food, water, timber, and fiber; regulating services that affect climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services that provide recreational, aesthetic, and spiritual benefits; and supporting services such as soil formation, photosynthesis, and nutrient cycling.“ (Millennium Ecosystem Assessment, 2005, S.9) Es werden vier Arten von Dienstleistungen unterschieden: bereitstellende, regulierende, kulturelle und unterstützende Leistungen. Bei Flusslandschaften könnten das etwa die Bereitstellung von Fisch, der Hochwasserschutz, Auen als Erholungsraum und „Wasser als Grundlage zur Wahrung anderer für den Menschen oder Ökosysteme notwendiger Leistungen“ sein (Hansjürgens 2011, S.7). Auf große Flusslandschaften bezogen untersuchten Mehl et al. (2013) vier Auenfunktionen genauer, nämlich Nährstoffrückhalt, Hochwasserretention, Habitatfunktion und Kohlenstoffvorrat/Treibhausgasemissionen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass nur intakte Auen- und Flusslandschaften einerseits ökologisch funktionstüchtig sind und andererseits einen erheblichen ökonomischen und gesellschaftlichen Nutzen bringen. Das wird vor allem durch die Reinigungsleistung der Auen und die natürlichen Überschwemmungsgebiete deutlich, die wesentlich zum Hochwasserschutz beitragen.

Jedoch befinden sich Auen im ständigen Wandel und laut Kollmann et al. (2019) gehören Fließgewässer zu den am stärksten veränderten Ökosystemen Mitteleuropas. Neben Neophyten und Neozoen haben die Fragmentierung von Habitaten, zum Beispiel durch wasserwirtschaftlichen Ausbau wie Hochwasserschutz oder Kraftwerke, Übernutzung der Fischbestände und die Verschmutzung von Flüssen Ökosysteme teils irreversibel beschädigt. Auf Basis der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie kann der Zustand der Fließgewässer in fünf Kategorien beurteilt werden – an den 53 größten Fließgewässern in Österreich sind nur noch 15% der potenziellen Auenfläche mehr oder weniger intakt (Haidvogel et al. in Egger et al., 2009).

Die Renaturierung von Fließgewässern und Flussauen hat mehrere Ziele. Zum einen geht es darum, die Dynamik von Feststofftransport und Abfluss wieder naturnah zu gestalten und die Durchgängigkeit der Gewässer zu gewährleisten. Zum anderen bezweckt man wasserchemische Verhältnisse zu schaffen, die den Referenzgewässern entsprechen und einen Austausch mit dem Grundwasser sicherzustellen (Kollmann, 2019). Die europäische Wasserrahmenrichtlinie (Directive 2000/60/EC) verpflichtet die Mitgliedstaaten erstmals einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ der Gewässer zu gewährleisten (Zerbe et al., 2009). Auch das kürzlich beschlossene Nature Restoration Law der EU sieht die Renaturierung von Fließgewässern und Flussauen vor. So sollen beispielsweise bis 2030 mindestens 25.000 Flusskilometer geschädigter Gewässer in frei fließende Flüsse umgewandelt werden. Das möchte man erreichen, indem Staudämme und Längsbebauungen entfernt werden, die beispielsweise nicht der Gewinnung erneuerbarer Energie oder dem Hochwasserschutz dienen (BMK, 2024).

Ein Projekt, das sich im speziellen mit der Donau und ihren Auenlandschaften beschäftigt und in dessen Rahmen auch diese Bachelorarbeit verfasst wird, ist *Restore4Life*. *Restore4Life* ist ein von der Europäischen Union mitfinanziertes Projekt zur Verbesserung der Ökosystemdienstleistungen und der Revitalisierung von Feuchtgebieten im gesamten Donaoraum. Im Fokus von *Restore4Life* steht unter anderem die aktive Einbindung von Bürger*innen in Form von Citizen Science (*Restore4Life*, s.a.).

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, herauszufinden, ob die Erhebung der krautigen Vegetation, also der Pflanzen ohne verholzende Bestandteile, dazu verwendet werden kann, den Zustand renaturierter Flussauen zu bewerten. Im Gegensatz zu einer detaillierten Kartierung der Vegetation in einer Auenlandschaft durch Expert*innen, wird die Bestimmung der Flora durch eine KI-basierte Pflanzenerkennungssapp namens *Flora Incognita* getestet (Mäder et al., 2021). Welche Aussagen lassen sich generell mit einer groben Vor-Ort Erfassung und der Verwendung von Apps wie *Flora Incognita* über den Zustand von renaturierten Flussauen treffen? Was wäre bei einer Erfassung durch Citizen Scientists zu beachten? Um Antworten auf diese Fragestellungen liefern zu können, wurde die App im Hufeisen Sierndorf in Sierndorf an der March getestet. Die March und die umliegende Au sind dort Teil eines Naturschutzgebiets der Kategorie Natura 2000 Europaschutzgebiet (Naturland Niederösterreich, 2019).

Nach dem Bestimmen der Pflanzen durch *Flora Incognita* werden die zu den Pflanzen gehörenden sogenannten ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg (Ellenberg et al., 2001) analysiert und es wird folgender Forschungsfrage nachgegangen: Können die ökologischen Zeigerwerte der identifizierten Pflanzenarten Aufschluss über den Zustand der Habitats geben? Insbesondere wird untersucht, ob der Renaturierungszustand des Untersuchungsgebiets beurteilt werden kann.

In dieser Arbeit wird also untersucht, inwiefern sich die verschiedenen Standorte im Sierndorfer Hufeisen hinsichtlich krautiger Vegetation unterscheiden (1), ob Zeigerwerte Aufschluss über den Zustand der Habitats geben können (2) und welche Aussagen sich generell mit einer groben Vor-Ort Erfassung und der Verwendung von Apps wie *Flora Incognita* über den Zustand von renaturierten Flussauen treffen lassen können bzw. was bei einer Erfassung durch Citizen Scientists zu beachten ist (3).

Es wird angenommen, dass sich die krautige Vegetation der untersuchten Standorte stark voneinander unterscheidet (1). Weiters wird davon ausgegangen, dass die ökologischen Zeigerwerte erste Anhaltspunkte liefern können, um den Zustand der Habitats zu beurteilen (2). Zuletzt besteht die Annahme, dass sich Apps wie *Flora Incognita* gut für eine erste, grobe Erfassung der vegetativen Begebenheiten eignen und, dass Citizen Scientists daran mitwirken können (3).

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet und Design

2.1.1 Gebietsbeschreibung

Die Erhebung der Daten erfolgte bei Sierndorf an der March in Niederösterreich, nahe an der slowakischen Grenze. Das Hufeisen Sierndorf ist als Teil der March-Thaya-Auen auch Teil der Ramsar-Konvention, einem internationalen Abkommen zum Schutz von Feuchtgebieten (Weinviertel Management, 2014). Zudem handelt es sich bei den March-Thaya-Auen um ein trilaterales Natura-2000 Europaschutzgebiet, das sich über Österreich, Tschechien und die Slowakei erstreckt (Bierbaumer, 2013). Flussläufe verschiedener Größen, Altarme, Sandbänke, Parzen und Sutzen prägen das Landschaftsbild der Au. Durch die mal trockenen, mal feuchten Stellen bieten die March-Thaya-Auen zahlreichen Arten einen Lebensraum (WWF Österreich, 2014). Anfang des 20. Jahrhunderts begann man, die Marchauen zu regulieren, um das Mäandern der March zu reduzieren. Im Jahr 1964 war der Flusslauf der March bereits 10 km kürzer. Auwiesen und Auwälder verschwanden, erhöhte Hochwassergefahr war die Konsequenz. Im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen des WWF wurden und werden beispielsweise Nebenarme wieder an die March angebunden, um die Durchgängigkeit des Gewässersystems zu gewährleisten (WWF Österreich, 2014). Das Hufeisen Sierndorf wurde durch die Regulierung vom Hauptfluss getrennt, das Wiesengebiet, das vom Hufeisen umgeben wird, wird jedes Jahr überflutet und ist dann „ein Paradies für Wasservögel, Frösche und laichende Fische.“ (Informationstafel March-Thaya-Auen, s.a.)

2.1.2 Standortauswahl

Um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen, beschränkt sich die Bestimmung der Flora auf die krautige Vegetation, Bäume und Sträucher wurden also außen vorgelassen. Um der Frage nachzugehen, wie sich die krautige Vegetation innerhalb des Hufeisens Sierndorf unterscheidet, werden entlang eines Feuchtegradienten fünf verschiedene Standorte betrachtet, flussnah bis flussfern und durch sichtbare Vegetationsveränderungen definiert, um ein umfassendes Bild der standortprägenden Flora zu gewährleisten. Siehe *Abbildung 1*.

Die gewählten Standorte, beginnend mit dem flussnahsten und endend mit dem flussfernsten, lauten:

1. Auwald nahe Fluss
2. Von Brennessel dominierter Auwald
3. Auwiese
4. Von March-Astern dominierter Auwald
5. Dammwiese

Abb. 1: Standorte im Untersuchungsgebiet, ©Google Maps

Standort 1: Auwald nahe Fluss

Der erste Standort ist jener, der dem Fluss am nächsten ist, die Bäume wachsen gleich neben der March. Es handelt sich um einen sehr schattigen Standort, die Vegetationsdichte ist deshalb nicht besonders hoch.

Prägend für diesen Standort sind vor allem bodendeckende Pflanzen.

Abb. 2: Standort 1: Auwald nahe Fluss, ©Eva Feldbacher

Standort 2: Von Brennnessel dominierter Auwald

Der zweite Standort wurde gewählt, da große Teile des betrachteten Gebiets von Brennnesselstauden bewachsen waren. Brennnessel haben nur eine kurze Toleranz für Trockenheit und sind beispielhaft für feuchte Standorte.

Prägend für diesen Standort sind vor allem Staudengewächse.

Abb. 3: Standort 2: Brennnessel dominierter Auwald, ©Marie Wahl

Standort 3: Auwiese

Der dritte Standort wurde gewählt, um die vegetative Diversität von Auwiesen, vor allem vor der Mahd, aufzuzeigen. Es ist jener mit der höchsten Pflanzenvielfalt.

Prägend für diesen Standort sind vor allem diverse Wiesenblumen und -gräser.

Abb. 4: Standort 3: Auwiese, ©Benedicta Opis

Standort 4: Von March-Astern dominierter Auwald

Der vierte Standort ist bereits etwas weiter vom Fluss entfernt und somit ein wenig trockener. Die March-Aster löst hier die Brennnessel als großflächig wachsende Pflanze ab.

Prägend für diesen Standort sind vor allem Staudengewächse.

Abb. 5: Standort 4: March-Aster dominierter Auwald, ©Eva Feldbacher

Abb. 6: Standort 5: Dammwiese, ©Julia Seiser

Standort 5: Dammwiese

Der fünfte Standort ist jener, der am weitesten vom Fluss entfernt und deshalb auch am trockensten ist. Er weist eine ähnlich hohe vegetative Diversität wie die Auwiese auf und wurde als Hochwasserschutzmaßnahme errichtet.

Prägend für diesen Standort sind vor allem diverse Wiesenblumen und -gräser.

2.2 Freilandaufnahmen

2.2.1 Standortparameter und Zeitpunkt

Am Tag der Datenerhebung, dem 07.05.2024, herrschte eine Luftfeuchtigkeit in Sierndorf Umgebung von 95%, die Temperatur während der Erhebungszeiten schwankte zwischen 17 und 21 Grad Celsius. Die Durchschnittstemperatur in Sierndorf an der March beträgt 17 Grad Celsius bei 563mm Regen (Das Klima von Sierndorf an der March, s.a.). Der Bodentyp ist ein entwässerter, kalkfreier Gley aus bindigem, feinem Schwemmmaterial. Die Wasserverhältnisse des Bodens sind mäßig feucht mit einer sehr hohen Speicherkraft und Durchlässigkeit sowie einem schwachen Grundwassereinfluss (Bundesforschungszentrum für Wald, s.a.).

Die Erhebung der Daten erfolgte vor der Mahd der Wiesen Anfang Mai 2024. Der Zeitpunkt wurde so gewählt, dass bereits genügend krautige Vegetation anzufinden war.

2.2.2 Vorgehensweise

An den fünf verschiedenen Standorten wurden jeweils vier verschiedene Quadrate untersucht. Insgesamt wurde die krautige Vegetation also an 20 verschiedenen Stellen erhoben. Ein Zollstock wurde in die quadratische Form gebracht und locker auf eine Stelle geworfen, deren Bewuchs repräsentativ für den jeweiligen Standort war. Geworfen wurde der Zollstock deshalb, um ein gewisses Maß an Willkür zu gewährleisten. Die Quadrate hatten eine Größe von 40 x 40 cm, also 1600cm². Zuerst wurde ein Foto des Quadrats von oben gemacht. Im Anschluss wurde mittels der App *Flora Incognita* jede erfassbare Pflanzenart innerhalb dieser 1600cm² bestimmt.

Abb. 7: Beispielfoto – Standort 1 Auwald in Flussnähe, Quadrat 4, ©Max Unger

2.2.3 Bestimmung mittels Flora Incognita

Um die Pflanzen innerhalb der Quadrate zu bestimmen, wurde in der App entweder die Kategorie „Kraut“, „Blume“ oder „Gras“ verwendet. Kann die App die Pflanze nicht umgehend identifizieren, wird der*die User*in aufgefordert, jeweils ein Foto von der Blüte oben, der gesamten Pflanze und der Blattoberseite zu machen. Im Anschluss wurden die Vorschläge durchgesehen und mit der Pflanze vor Ort neuerlich abgeglichen. War einer der Vorschläge zutreffend, wurde die Beobachtung eingespeichert.

Wegen des schlechten Internetempfangs war es nicht immer möglich, die Art vor Ort zu bestimmen. Die Beobachtungen konnten dennoch gespeichert und bestimmt werden, sobald wieder Internetempfang gegeben war.

Flora Incognita ist eine App, die Pflanzenbestimmung mittels künstlicher Intelligenz möglich macht. Unter künstlicher Intelligenz versteht man die Fähigkeit von Maschinen, menschliche Fähigkeiten zu simulieren (Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt, 2020). Seit 2018 kann die App kostenfrei auf jedes Smartphone heruntergeladen werden und eignet sich somit sehr gut für Citizen Science. Die benutzte KI, also künstliche Intelligenz, kann 16.000 verschiedene Arten klassifizieren. 300.000 Bestimmungsanfragen finden in Deutschland inzwischen täglich statt. Im Rahmen des aktuellen Projekts *Flora Incognita++* wird KI mit Citizen Science kombiniert, um Biodiversitätsmonitoring im großen Stil zu betreiben. Phänologisches Monitoring und das Monitoring invasiver Arten stehen dabei im Fokus. *Flora Incognita++* ist ein gemeinsames Projekt des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie Jena und der Technischen Universität Ilmenau (Mäder et. al, 2021).

Abb. 8: Links: selbstaufgenommenes Foto + Vorschlag der App Rechts: Steckbrief der Pflanze ©Benedicta Opis

2.3 Ökologische Zeigerwerte

Die ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg sind ein Klassifikationsverfahren für mitteleuropäische Pflanzen gemäß ihrem Vorkommen im Freiland, die Aussagen über die dort vorherrschenden Standortfaktoren ermöglichen sollen. Bei den verschiedenen Zeigerwerten handelt es sich um Licht, also Beleuchtungsstärke, Temperatur, Kontinentalität, Bodenfeuchtigkeit, Bodenreaktion, Mineralstickstoffversorgung und Salzkonzentration (Thomas, 2018). Licht, Wärme und Kontinentalität sind hierbei die klimatischen Faktoren, Feuchtigkeit, Bodenreaktion und Stickstoffversorgung die Bodenfaktoren (Ellenberg et al., 2001). Werden Pflanzen und Pflanzengesellschaften auf diese Weise charakterisiert, ergibt sich eine ökologische Kurzcharakteristik der Ökotope (Zeigerwerte nach Ellenberg, s.a.).

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde primär mit der 3. Auflage des Standardwerks von Heinz Ellenberg gearbeitet, da er sich durchaus auch kritisch mit den Zeigerwerten auseinandersetzt bzw. klar die Grenzen der Klassifizierung aufzeigt. Er hält fest „(...) dann bleibt man sich bewußt (sic!), daß (sic!) es sich um eine relative Abstufung nach dem

Schwergewicht des Auftretens im Gelände handelt. Auf keinen Fall bezeichnen meine Zeigerwerte die Ansprüche der Pflanzen an den betreffenden Umweltfaktor.“ und weiter „Bei allen Pflanzensippen ist der Potenzbereich (das „physiologische Verhalten“) breiter als ihr Existenzbereich, d.h. ihr „ökologisches Verhalten“ in der freien Landschaft. Nur dieses wird durch die Zeigerwerte ausgedrückt.“ (Ellenberg et al., 2001, S. 12).

Für die Datenerhebung wurde eine Webseite (Karrer und Wiedermann, s.a.) verwendet, die in Zusammenarbeit des Instituts für Botanik mit dem Institut für Statistik der Universität für Bodenkultur Wien entstanden ist. Die Skalierung passiert dort nach Ellenberg et al. (1992), genauere Einstufungen für Österreich erfolgten durch Karrer und Kilian (1990). Laut dieser Version gibt es sechs Skalenwerte, in anderen Publikationen findet sich manchmal zusätzlich noch eine Salzzahl S, diese wird hier aber nicht in Betracht gezogen. Die sechs Kategorien lauten:

- L-Lichtzahl
- T-Temperaturzahl
- K-Kontinentalitätszahl
- F-Feuchtezahl
- R-Reaktionszahl
- N-Stickstoffzahl

Die Skala reicht von 1 bis 9. Außerdem kommt es vor, dass anstatt einer Zahl ein “x” aufscheint, das bedeutet „indifferent“, die Pflanze hat in diesem Fall keine ausgeprägte Präferenz.

Werden auf der Seite die lateinischen Artnamen abgekürzt eingegeben, erscheint ein Suchergebnis.

Beispiel

Name: Gewöhnlicher Beinwell, *Symphytum officinale* agg. = Sy of

Zeigerwerte nach Ellenberg: L:7 T:6 K:3 F:7 R:x N:8

Bedeutung der einzelnen Zahlen:

- Halblichtpflanze
- zwischen Mäßigwärmezeiger und Wärmezeiger
- zwischen ozeanisch und subozeanisch
- Feuchtezeiger – Schwerpunkt auf gut durchfeuchteten, aber nicht nassen Böden
- Reaktionszahl indifferent
- ausgesprochener Stickstoffzeiger

In einzelnen, wenigen Fällen konnte auf der Website kein Ergebnis erzielt werden, dann wurde stellvertretend Das Ökologie-Portal (Rausch, s.a.) genutzt. Im Anschluss wurden die Mittelwerte der verschiedenen Parameter pro Standort ermittelt, verglichen (siehe *Abbildung 11*) und interpretiert.

3 Ergebnisse

Die *Tabellen 1-5* listen die bestimmten Pflanzenarten mit deutschem und lateinischem Namen sowie den zugehörigen ökologischen Zeigerwerten. Die Zeigerwerte sind in den sechs Kategorien Licht L, Temperatur T, Kontinentalität K, Feuchtigkeit F, Reaktion R und Stickstoff N angeführt. Außerdem ist vermerkt, in welchen der vier Quadrate pro Standort die Pflanzen gefunden wurden. Die fünf Standorte unterscheiden sich dabei teils stark. Festzuhalten ist, dass nicht alle Arten mittels *Flora Incognita* bestimmt werden konnten. Besonders bei Gräsern, vor allem wenn kein markanter Blütenstand zu sehen war, hatte die App Probleme.

Tabelle 1: Standort 1 - Auwald nahe Fluss

Lateinischer Name	Deutscher Name	Zeigerwerte nach Ellenberg	Vorkommen			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Galeopsis tetrahit	Stechender Hohlzahn	L:7 T:x K:3 F:4 R:x N:7			x	
Galium aparine	Kletten-Labkraut	L:7 T:6 K:3 F:x R:6 N:8				x
Glechoma hederacea agg.	Gundermann	L:6 T:5 K:3 F:6 R:x N:7	x	x	x	x
Symphotrichum lanceolatum	March-Aster	L:7 T:7 K:6 F:6 R:8 N:9		x		
Urtica dioica	Große Brennnessel	L:x T:x K:x F:6 R:7 N:9				x
Mittelwerte: L: 6,30 T: 5,40 K: 3,90 F: 5,30 R: 6,00 N: 8,00						

Tabelle 2: Standort 2 – von Brennnessel dominierter Auwald

Lateinischer Name	Deutscher Name	Zeigerwerte nach Ellenberg	Vorkommen			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Echinocystis lobata	Gelappte Stachelgurke	L:7 T:8 K: - * F:9 R:8 N:8	x	x	x	
Poa trivialis	Gewöhnliches Rispengras	L:6 T:x K:3 F:7 R:x N:7	x	x	x	
Symphotrichum lanceolatum	March-Aster	L:7 T:7 K:6 F:6 R:8 N:9	x		x	x
Symphytum officinale agg.	Gewöhnlicher Beinwell	L:7 T:6 K:3 F:7 R:x N:8			x	

Urtica dioica	Große Brennnessel	L:x T:x K:x F:6 R:7 N:9	x	x	x	x
Mittelwerte: L: 6,30 T: 6,00 K: 4,20* F: 7,00 R: 6,40 N: 8,20						

*bei *Echinocystis lobata* handelt es sich um einen Neophyten. Da die Zeigerwerte ursprünglich für heimische Pflanzen Mitteleuropas bestimmt wurden, sind sie bei manchen Neophyten unvollständig. Um die Anwesenheit der Pflanze am Standort aber nicht außer Acht zu lassen, wurde für die Kontinentalität 4,5, also der Wert für indifferentes Verhalten angenommen.

Tabelle 2: Standort 3 - Auwiese

Lateinischer Name	Deutscher Name	Zeigerwerte nach Ellenberg	Vorkommen			
			Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	L:6 T:x K:5 F:6 R:6 N:7		x	x	x
<i>Convolvulus arvensis</i>	Acker-Winde	L:7 T:6 K:x F:4 R:7 N:x		x		
<i>Galium verum</i> agg.	Echtes Labkraut	L:7 T:6 K:x F:4 R:7 N:3			x	x
<i>Glechoma hederacea</i> agg.	Gundermann	L:6 T:5 K:3 F:6 R:x N:7	x			x
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	L:7 T:5 K:3 F:7 R:x N:x	x		x	
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennig-Gilbweiderich	L:4 T:6 K:4 F:6 R:x N:x			x	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	L:6 T:x K:3 F:x R:x N:x				x
<i>Poa chaixii</i>	Berg-Rispengras	L:6 T:x K:4 F:6 R:3 N:4	x			x
<i>Poa pratensis</i> agg.	Wiesen-Rispengras	L:6 T:x K:x F:5 R:x N:6		x	x	x
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangenknöterich	L:7 T:4 K:7 F:7 R:5 N:5			x	
<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut	L:6 T:6 K:3 F:6 R:7 N:5		x		
<i>Ranunculus auricomus</i> agg.	Gold-Hahnenfuß	L:5 T:6 K:3 F:x R:7 N:x			x	x
<i>Rorippa austriaca</i>	Österreichische Sumpfkresse	L:8 T:7 K:4 F:7 R:8 N:8		x	x	x

Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	L:8 T:x K:x F:x R:x N:6		x		
Symphytum officinale agg.	Gewöhnlicher Beinwell	L:7 T:6 K:3 F:7 R:x N:8	x			
Taraxacum sect. Ruderalia	Gewöhnlicher Löwenzahn	L:7 T:x K:x F:5 R:x N:8	x	x	x	
Vicia sativa agg.	Saat-Wicke	L:5 T:6 K:3 F:x R:x N:x			x	x
Mittelwerte: L: 6,35 T: 5,29 K: 3,97 F: 5,53 R: 5,32 N: 5,53						

Tabelle 3: Standort 4 – von Marchastern dominierter Auwald

Lateinischer Name	Deutscher Name	Zeigerwerte nach Ellenberg	Vorkommen			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Aristolochia clematitis	Gewöhnliche Osterluzei	L:6 T:7 K:3 F:4 R:8 N:8	x			
Poa trivialis	Gewöhnliches Rispengras	L:6 T:x K:3 F:7 R:x N:7				x
Symphyotrichum lanceolatum	March-Aster	L:7 T:7 K:6 F:6 R:8 N:9	x	x	x	x
Mittelwerte: L: 6,33 T: 6,17 K: 4,00 F: 5,67 R: 6,83 N: 8,00						

Tabelle 4: Standort 5 - Dammwiese

Lateinischer Name	Deutscher Name	Zeigerwerte nach Ellenberg	Vorkommen			
			Q1	Q2	Q3	Q4
Anthriscus sylvestris	Wiesenkerbel	L:7 T:x K:5 F:5 R:x N:8	x			
Convolvulus arvensis	Acker-Winde	L:7 T:6 K:x F:4 R:7 N:x				x
Galium aparine	Kletten-Labkraut	L:7 T:6 K:3 F:x R:6 N:8		x		
Galium mollugo	Wiesen-Labkraut	L:7 T:6 K:3 F:4 R:7 N:x		x		x
Lepidium draba	Gewöhnliche Pfeilkresse	L:8 T:7 K:7 F:3 R:8 N:4			x	

Leucanthemum vulgare	Magerwiesen-Margarite	L:7 T:x K:3 F:4 R:x N:3				x
Poa Pratensis agg.	Wiesen-Rispengras	L:6 T:x K:x F:5 R:x N:6	x		x	x
Reseda lutea	Gelbe Resede	L:7 T:6 K:3 F:3 R:8 N:5	x			
Salvia pratensis agg.	Wiesen-Salbei	L:8 T:6 K:4 F:3 R:8 N:4		x		
Silene latifolia	Breitblättrige Lichtnelke	L:8 T:6 K:x F:4 R:x N:7			x	
Symphotrichum lanceolatum	March-Aster	L:7 T:7 K:6 F:6 R:8 N:9	x			
Trifolium pratense	Wiesenklee	L:7 T:x K:3 F:5 R:x N:x		x		
Vicia pannonica	Pannonische Wicke	L:7 T:6 K:6 F:4 R:6 N:5		x	x	
Mittelwerte: L: 7,15 T: 5,69 K: 4,35 F: 4,19 R: 6,19 N: 5,57						

Um eine bessere Übersicht zu gewährleisten und einen Vergleich der verschiedenen Standorte zu ermöglichen, werden im Folgenden die Daten aus den *Tabellen 1-5* graphisch dargestellt.

Abb. 9: Anzahl der bestimmten Arten pro Standort

Grob kann man Standort 1, Standort 2 und Standort 4 in die Kategorie „Auwald“ zusammenfassen, Standort 3 und Standort 5 hingegen der Kategorie „Wiese“ zuordnen. Auffallend dabei ist, dass Standort 3 und Standort 5 bei weitem die größte Pflanzendiversität zeigen, siehe *Abb. 9* und *Abb. 10*. Bei Standort 3, Auwiese, konnten insgesamt 17 Arten mittels *Flora Incognita* bestimmt werden, bei Standort 5, Dammwiese, 13 verschiedene Arten. Bei den untersuchten Standorten im Auwald ist die Pflanzendiversität um einiges geringer. Bei Standort 1 und 2 wurden fünf Arten aufgefunden, bei Standort 4 sogar nur drei. Hervorzuheben ist hier, dass es sich vor allem bei Standort 2 und Standort 4 jeweils um zwei sehr große, sehr homogene Standorte handelt. Die Stauden der Großen Brennnessel *Urtica dioica* und die March-Astern *Symphyotrichum lanceolatum* bedecken den Großteil des Untersuchungsgebietes, siehe *Abb. 3* und *Abb. 5*. Auffallend ist allerdings, dass es nicht viele Orte gibt, an denen beide Arten parallel vorkommen, es ist größtenteils nur *Urtica dioica* oder nur *Symphyotrichum lanceolatum* bestandsprägend.

Abb. 10: Anzahl der bestimmten Arten pro Quadrat

Bei Standort 1, Auwald nahe Fluss, sind vor allem bodennahe, kriechende Pflanzen vorherrschend, siehe *Abb. 2*. Bestandsprägend für diesen Standort ist vor allem Gundermann, lateinisch *Glechoma hederacea* agg. Bei den Standorten Auwiese, siehe *Abb. 4* und Dammwiese, *Abb. 6* sind wie zu erwarten weniger Stauden oder bodendeckende Pflanzen, sondern diverse Blumen und Gräser bestandsbildend. Am häufigsten ist bei den untersuchten Quadraten das Wiesen-Rispengras oder *Poa pratensis* agg. vorgekommen wie auch *Tabelle 3* und *Tabelle 5* zu entnehmen ist. Dennoch wäre es falsch zu sagen, das Rispengras wäre ähnlich bestandsbildend wie beispielsweise die Große Brennnessel *Urtica dioica* bei Standort 2. Vielmehr sind Au- und Dammwiese geprägt von einer Vielzahl an unterschiedlichen Arten. Neben dem *Poa pratensis* agg. sind außerdem verschiedene Labkraut- und Wicken-Arten sowie der Gewöhnliche Löwenzahn *Taraxacum sect. Ruderalia*, die Österreichische Sumpfkresse *Rorippa austriaca* und der Wiesen-Fuchsschwanz *Alopecurus pratensis* eine Erwähnung wert.

Um eine bessere Vorstellung von den verschiedenen Standorten zu bekommen, wurden die Mittelwerte der einzelnen Zeigerzahlen ermittelt. Diese sind in den *Tabellen 1-5* sowie in

Abbildung 11 zu sehen. Hierbei muss erwähnt werden, dass den Zeigerwerten einiger Pflanzen in manchen Kategorien keine Zahl zwischen 1 und 9, wobei 1 das Geringste und 9 das Höchste ist, zugeordnet wird, sondern ein „x“. Dieses „x“ steht für „indifferent“ und wird Arten zugeteilt, die wechselndes Verhalten gegenüber einem bestimmten Faktor zeigen. Bei den vorliegenden Mittelwertberechnungen wurde für indifferente Zeigerwerte der Wert 4,5 als Mitte der Skala von 1-9 angenommen. Einzelne Arten, die ein abweichendes Verhalten aufweisen, bekommen durch die mittleren Zeigerwerte weniger Gewicht.

Abb. 11: Mittelwerte der Zeigerwerte aller Standorte mit Standardabweichungen

Die Standardabweichungen der Mittelwerte in *Abb. 11* sind mit Microsoft Word berechnet worden.

4 Diskussion

Geht es darum, die verschiedenen Standorte zu vergleichen, wird sowohl durch die *Tabellen 1-5* als auch durch die *Abbildungen 9-11* deutlich, dass sich die Standorte sowohl durch die Anzahl der bestimmten Pflanzen als auch die Art der bestimmten Pflanzen voneinander unterscheiden. Thomas (2018) zu Folge werden die Artenzusammensetzung und die Struktur der Ufervegetation von Fließgewässern maßgeblich von der Nährstoffkonzentration des Gewässers beeinflusst. Unter den bestimmten Pflanzenarten befinden sich auch einige Zeigerpflanzen. Laut Boas (1958) ist beispielsweise *Salvia Pratensis*, der Wiesensalbei, der beim Standort Dammwiese bestimmt wurde, eine Zeigerpflanze für trockenwarme, humose, meist gut kalkhaltige Böden. *Convolvulus arvensis*, die Ackerwinde, die bei beiden Wiesenstandorten bestimmt werden konnte, zeigt hingegen tiefgründige, nährstoffreiche Lehme und Sandlehme an, auch in kalkhaltigen schweren Böden. *Symphytum officinale*, der Gewöhnliche Beinwell hingegen, gefunden an Standort 2 und 3, wächst auf grundwassernahen oder sickernassen, nährstoffreichen Böden im Gebiet von Auwald- und Marschböden. Er ist besonders auf kalkhaltigen Lehm-, Ton- und Niederungsmoorböden aufzufinden. Die *Urtica dioica*, die Große Brennnessel, die an Standort 1 und 2 bestimmt werden konnte, gehört laut Licht (2022) zu der Klasse der feuchten, mehrjährigen Ruderalgesellschaften, die oft im Halbschatten wachsen und als Zeigerpflanze stickstoffreiche Bedingungen anzeigen. Auch *Glechoma hederacea* agg. oder Gundermann, der vor allem bei Standort 2 bestandsprägend war, ist laut Licht (2022) eine Zeigerpflanze, nämlich für nitrophytische Säume und Verlichtungsgesellschaften, auch Glechometalia genannt. Es ist also ein Spektrum an (Zeiger-)Pflanzen innerhalb der Standorte vorhanden. Auf Basis der erhobenen Pflanzendaten lässt sich demnach die Aussage treffen, dass sich die erste Hypothese „Es wird angenommen, dass sich die krautige Vegetation der untersuchten Standorte stark voneinander unterscheidet.“, annehmen lässt.

Aufbauend auf Hypothese 1, lautet die zweite Hypothese wie folgt: „Weiters wird angenommen, dass die ökologischen Zeigerwerte erste Anhaltspunkte liefern können, um den Zustand der Habitats zu beurteilen“. Bei den Zeigerwerten handelt es sich um ordinale Werte, die man mathematisch gesehen streng genommen nicht mitteln darf. Dennoch kommt Ellenberg (2001) durch Vergleiche zu dem Schluss, dass seine Zeigerwerte als „quasi-kardinal“ betrachtet werden dürfen und dies sogar von vielen Kritikern für die Praxis empfohlen wird.

Die gemittelten Zeigerwerte in *Abbildung 11* erlauben es uns durchaus, einige Aussagen über die fünf Standorte zu treffen. Im Anhang befindet sich eine detaillierte Liste mit den Bedeutungen der Zahlen, auf die im Folgenden Bezug genommen wird. So wird schnell ersichtlich, dass an Standort 5 Dammwiese, die Pflanzen mit der höchsten Lichtzahl wachsen. Eine Lichtzahl von 7,15 liegt in der Kategorie „Halblichtpflanze“, die anderen Standorte liegen zwischen den Kategorien „Halbschattenpflanze“ und „Halblichtpflanze“. Bei der Temperatur finden sich geringe Unterschiede, die Pflanzen liegen zwischen „Mäßigwärmezeigern“ und „Wärmezeigern“. Kaum signifikante Unterschiede lassen sich bei Kontinentalität erkennen, die meisten Standorte entsprechen der Kategorie „subozeanisch“. Mitteleuropa und somit Österreich gehören zur temperaten Zone. Laut Hauck et al. (2019) ist hier der ausgeprägte Jahreszeitenwechsel mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Winterruhe der Vegetation charakteristisch. Eine große Bandbreite hingegen lässt sich bei der Feuchtigkeitszahl herauslesen, der Standort Brennnessel dominiertes Auwald ist mit Abstand am feuchtesten, der Standort Dammwiese am trockensten. Eine 7 entspricht „Feuchtezeiger, Schwergewicht auf gut durchfeuchteten, aber nicht nassen Böden“ eine 4,19 hingegen steht zwischen „Trockniszeiger“ und „Frischezeiger, Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden“, zu denen

auch die anderen Standorte zählen. Die Reaktionszahl betreffend ist der Standort Auwiese ein „Mäßigsäurezeiger, auf stark sauren bis alkalischen Böden selten“, die anderen Standorte, allen voran der Marchastern dominierte Auwald, befinden sich zwischen dem eben genannten Mäßigsäurezeiger und dem „Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger, niemals auf stark sauren Böden“. Klar erkennbare Unterschiede gibt es zudem zwischen den Auwald-Standorten und den Wiesen-Standorten, was die Stickstoffzahl betrifft. Während die Auwald-Standorte allesamt „ausgesprochene Stickstoffzeiger“ sind, entsprechen die beiden Wiesen-Standorte „mäßig N-reiche Standorte anzeigend“. Laut Kollmann (2019) verstärkt sich das Auftreten nitrophytischer Krautfluren, zu denen auch *Urtica dioica* zählt, durch die im Auelehm vorhandenen nährstoffreichen Feinsedimente. Die nitrophytischen Krautfluren verdrängen in der Folge konkurrenzschwache Spezialisten, was den homogenen Standort 2 erklären würde.

Es ist laut Ellenberg et al. (2001) ein Trugschluss, auf Basis der Zeigerwerte unmittelbar Aussagen über die Standortansprüche der Pflanzen und in weiterer Folge den ökologischen Zustand oder in diesem Fall gar den Renaturierungszustand treffen zu können. Dennoch ist es sinnvoll, sich mit den Zeigerwerten auseinanderzusetzen. Auch wenn sie keinen Ersatz für ökologische Messungen bieten, können sie dabei helfen, die Vegetation zu veranschaulichen und Orientierung zu bieten. Laut Ellenberg et al. (2001) können sie vor allem „Praktikern und anderen um ökologische Vorstellungen Bemühten, die nicht mit der Flora und Vegetation sowie deren Standortsbeziehungen vertraut sind.“ eine Hilfe bieten. Zu dieser Gruppe lassen sich wohl auch die Citizen Scientists zählen, die im Rahmen von *Restore4Life* zum Renaturierungs-Monitoring der Flussauen beitragen. Zudem ist die nähere Betrachtung der vorhandenen krautigen Vegetation durchaus von Bedeutung, wenn man den Renaturierungszustand einer Au erfassen möchte. Die krautige Vegetation hat eine Zeigerfunktion für die morphologische Entwicklungsbereitschaft der Ufer, sie beeinflusst das Erosions- und Sedimentationsgeschehen der Uferböschungen (Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 1998). Soll der Renaturierungszustand der Ufer betrachtet werden, so kann die krautige Vegetation folgendermaßen bewertet werden. Eine Vielfalt an Vegetationstypen und eine große zeitliche und räumliche Variation soll hoch bewertet werden, da sich diese unter naturnahen Bedingungen entwickeln können (Filzek, 2008) und eine geringe vegetative Vielfalt dementsprechend niedriger. Dennoch ist die Betrachtung der krautigen Vegetation nicht die einzige Möglichkeit, den Renaturierungszustand von Flussauen zu bewerten. Zerbe et al (2009) beispielsweise haben neun verschiedene Indizes für Fließgewässerrenaturierung zu vier Modulen zusammengefasst, die die ökologische Integrität, die *ecosystem integrity*, einschätzen können sollen. Die vier Module lauten Wassergüte, Hydromorphologie, Naturnähe und Diversität bzw. Schutzwürdigkeit.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg, vor allem gemittelt, durchaus eignen, erste Anhaltspunkte über die krautige Vegetation in Flussauen zu liefern. Eine Limitation dieser Arbeit ist jedoch, dass kein Vergleich zwischen der Vegetation vor und nach den Renaturierungsarbeiten möglich war, da keine „Vorher“-Daten zu Verfügung standen. Auf Basis der Zeigerwerte eine Aussage über den Renaturierungszustand treffen zu können, ist in diesem Fall also nicht möglich.

Zuletzt bestand die Annahme, dass sich Apps wie *Flora Incognita* gut für eine erste, grobe Erfassung der vegetativen Begebenheiten eignen und, dass Citizen Scientists daran mitwirken können. Nicht alle Arten konnten mittels *Flora Incognita* bestimmt werden. Weiters war zeitweise der Internetempfang zu schlecht, als dass man die Pflanzen vor Ort hätte bestimmen können. Es besteht die Möglichkeit, dass das bei von Citizen Scientists untersuchten Flussauen auch vorkommen könnte. Nichtsdestotrotz eignet sich *Flora Incognita* gut für eine erste Erfassung durch Citizen Scientists. Der Großteil der Pflanzen konnte bestimmt werden. Wenn die Online-Version nicht funktioniert, besteht zudem die Möglichkeit, Fotos von der Pflanze

aus verschiedenen Winkeln zu machen, um sie im Anschluss hochzuladen und bestimmen zu lassen. Das hat allerdings den Nachteil, dass der Fundort dann von der App nicht mehr als der tatsächliche Fundort gespeichert wird sondern als der Ort, an dem die Pflanze bestimmt wird. Die Bedienung ist intuitiv und bedienungsfreundlich. In Deutschland gibt es mittlerweile 300.000 Bestimmungsanfragen täglich in der App und es läuft ein Citizen Science Projekt zum Monitoring von Neophyten (Mäder et. al, 2021). Das Potenzial für Citizen Science ist also groß und *Flora Incognita* eignet sich dafür, eine Ersterfassung der vegetativen Begebenheiten durchzuführen.

5 Schlussfolgerung

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, die App *Flora Incognita* und die Methode der ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg zu testen und herauszufinden, ob sie sich für Citizen Scientists eignen, den Zustand renaturierter Flussauen zu bewerten. Infolgedessen wurde untersucht, inwiefern sich die verschiedenen Standorte im Untersuchungsgebiet Hufeisen Sierndorf an der March in Niederösterreich hinsichtlich krautiger Vegetation voneinander unterscheiden, ob ökologische Zeigerwerte Aufschluss über den Zustand der Habitate geben können und welche Aussagen sich generell mit einer groben Vor-Ort Erfassung und der Verwendung von Apps wie *Flora Incognita* über den Zustand von renaturierten Flussauen treffen lassen bzw. was bei einer Erfassung durch Citizen Scientists zu beachten ist. Aus den erhobenen Daten lässt sich einerseits folgern, dass sich die Vegetation an den verschiedenen Standorten stark voneinander unterscheidet. Die Auwald- und die Auwiesenstandorte weisen unterschiedliche Pflanzenarten bzw. -gesellschaften auf, die Auwiesenstandorte haben zudem eine höhere Pflanzendiversität als die Auwaldstandorte.

Andererseits erlauben die Ergebnisse die Schlussfolgerung, dass die gemittelten Zeigerwerte durchaus Anhaltspunkte über die krautige Vegetation in den Auegebieten von Fließgewässern liefern können. Aufgrund eines Mangels an „Vorher“-Daten, können aber keine allgemein gültigen Aussagen über den Fortschritt der Renaturierung im Hufeisen Sierndorf getroffen werden, da nicht bekannt ist, welche Pflanzenarten bei der krautigen Vegetation vor den Renaturierungsmaßnahmen bestandsbildend waren. Zudem muss erwähnt werden, dass die ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg nicht unmittelbar Aussagen über die Standortansprüche der Pflanzen zulassen und keinen Ersatz für tatsächliche ökologische Messungen bieten. Des Weiteren ermöglichen die Ergebnisse die Schlussfolgerung, dass *Flora Incognita* für Citizen Scientists geeignet ist, um die vegetativen Begebenheiten grob zu erfassen, da der Großteil der Pflanzen bestimmt werden konnte. Einschränkungen ergaben sich bei manchen Gräsern und bei schlechtem Internetempfang. Dennoch ist das Potenzial von Pflanzenerkennungsapps wie *Flora Incognita* für Citizen Science, groß. Das trifft auch auf das von der EU co-finanzierte Projekt *Restore4Life* zu.

Literaturverzeichnis

- Bierbaumer, M. (2013). *Waldbiotoptypen-kartierung March-Thaya-Auen. Zusammenfassender Bericht der Kartierungsergebnisse*. In WWF Studien. https://www.zobodat.at/pdf/WWF-Studien_21_2013_0001-0023.pdf
- Boas, F. (1958). *Zeigerpflanzen. Umgang mit Unkräutern in der Ackerlandschaft*. Manuscriptum Verlagsbuchhandlung.
- Bundesforschungszentrum für Wald. (s.a.). *eBod Digitale Bodenkarte*. Abgerufen am 15. Juni 2024, von <https://bodenkarte.at/#/center/16.9079,48.5086/zoom/13.2>
- Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. (2024, Juni 10). *Das sind die Fakten zum EU-Renaturierungsgesetz*. <https://infothek.bmk.gv.at/renaturierungsgesetz-nature-restoration-law/>
- Das Klima von Sierndorf an der March*. (s.a.). Klima und Wetter. Abgerufen am 15. Juni 2024, von <https://klimaundwetter.de/oesterreich/sierndorf-an-der-march-161498/>
- Ellenberg, H., Weber, H., Düll, R., Wirth, V. & Werner, W. (2001). *Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa* (3. Aufl.). Verlag Erich Goltze GmbH & Co KG.
- Ellenberg, H., Weber, H., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. & Paulißen, D. (1992). *Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa* (2. Aufl.). Scripta Geobotanica 18.
- Filzek, D. (2008). *Erfassung und Bewertung von Fluss-Uferstrukturen und -vegetation. Entwicklung eines Verfahrens zum Einsatz bei Effizienzkontrollen und Monitoring am Beispiel der Ems*. Diplomica Verlag GmbH.
- Haidvogel, G., Preis S., Hohensinner S., Muhar S. & Poppe, M. (2009). *Flusslandschaften im Wandel*. In: Egger G., Michor K., Muhar S. & B. Bednar: Flüsse in Österreich. Lebensadern für Mensch, Natur und Wirtschaft. StudienVerlag, 32-43.
- Hansjürgens, B. (2011). *Bewertung von Wasser in Landschaften – Konzepte, Ansätze und Empfehlungen*. achatech Materialien Nr. 8.
- Hauck, M., Leuschner, C. & Homeier, J. (2019). *Klimawandel und Vegetation - Eine globale Übersicht*. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-59791-0>
- Informationstafel March-Thaya-Auen. (s.a.). In: Hufeisen Sierndorf
- Karrer, G. & Kilian, W. (1990). *Standorte und Waldgesellschaften im Leithagebirge, Revier Sommerein*. Österreichischer Agrarverlag.
- Karrer, G. & Wiedermann, R. (s.a.). *Ökologische Zeigerwerte*. Abgerufen am 01. August 2024, von <https://statedv.boku.ac.at/zeigerwerte/>
- Kollmann, J., Kirmer, A., Tischew, S., Hölzel, N. & Kiehl, K. (2019). *Renaturierungsökologie*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54913-1>
- Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen. (1998). *Gewässerstrukturgüte in Nordrhein-Westfalen Kartieranleitung*. LUA-Merkblatt 14.
- Licht, W. (2022). *Zeigerpflanzen erkennen und bewerten* (3. Aufl.). Quelle & Meyer Verlag GmbH & Co.
- Mäder, P., Boho, D., Rzanny, M., Seeland, M., Wittich, H. C., Deggelmann, A., & Wäldchen, J. (2021). *The flora incognita app—interactive plant species identification*. *Methods in Ecology and Evolution*. 12: 1335–1342. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13611>
- Mehl, D., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H. D., Born, W., & Ehlert, T. (2013). *Analyse und Bewertung von Ökosystemfunktionen und -leistungen großer Flussauen*. *KW Korrespondenz Wasserwirtschaft*, 6(9), 493-499. https://ebooks-fachzeitungen-de.ciando.com/img/books/extract/378439177X_lp.pdf
- Millennium Ecosystem Assessment (2005). *Ecosystems and Human Well-being: Synthesis*. Island Press. <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>

- Naturland Niederösterreich. (2019). *Europaschutzgebiet/Natura 2000*. <https://www.naturland-noe.at/download/?id=2770>
- Patt, H. (2016). *Fließgewässer- und Auenentwicklung*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-48449-4>
- Rausch, R. (s.a.). *Ellenberg Zeigerwerte suchen*. Ökologie-Seite. Abgerufen am 23. Juli 2024, von <https://www.oekologie-seite.de/index.php?id=27>
- Restore4Life. (s.a.). *Restoring Wetlands for a Sustainable Future*. <https://restore4life.eu/>
- Thomas, F. (2018). *Grundzüge der Pflanzenökologie*. Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54139-5>
- Was ist künstliche Intelligenz und wie wird sie genutzt*. (2020, 14. September). Europäisches Parlament. <https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200827STO85804/was-ist-kunstliche-intelligenz-und-wie-wird-sie-genutzt>
- Weinviertel Management. (2014). *March-Thaya-Auen. Natur erleben*. [Broschüre].
- WWF Österreich. (2014). *Unterwegs im WWF Auenreservat Marchegg*. [Broschüre].
- Zeigerwerte nach Ellenberg*. (s.a.). bionity.com. Abgerufen am 5. Juni 2024, von https://www.bionity.com/de/lexikon/Zeigerwerte_nach_Ellenberg.html
- Zerbe, S. & Wiegand, G. (2009). *Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa*. Spektrum Akademischer Verlag eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2161-6>

Tabellen- bzw. Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Standort 1 - Auwald nähe Fluss.....	9
Tabelle 2: Standort 2 – von Brennessel dominierter Auwald.....	9
Tabelle 3: Standort 3 – Auwiese.....	10
Tabelle 4: Standort 4 – von Marchastern dominierter Auwald.....	11
Tabelle 5: Standort 5 - Dammwiese.....	11
Abbildung 1: Standorte im Untersuchungsgebiet.....	4
Abbildung 2: Standort 1: Auwald nähe Fluss.....	4
Abbildung 3: Standort 2: Brennessel dominierter Auwald.....	4
Abbildung 4: Standort 3: Auwiese.....	5
Abbildung 5: Standort 4: March-Astern dominierter Auwald.....	5
Abbildung 6: Standort 5: Dammwiese.....	5
Abbildung 7: Beispielfoto – Standort 1 Auwald in Flussnähe, Quadrat 4.....	6
Abbildung 8: Links: selbstaufgenommenes Foto + Vorschlag der App Rechts: Steckbrief der Pflanze.....	7
Abbildung 9: Anzahl der bestimmten Arten pro Standort.....	12
Abbildung 10: Anzahl der bestimmten Arten pro Quadrat.....	13
Abbildung 11: Mittelwerte der Zeigerwerte aller Standorte mit Standardabweichungen.....	14

Anhang

Ökologische Zeigerwerte

(vgl. <https://statedv.boku.ac.at/zeigerwerte/>)

L - Lichtzahl

- 1 Tiefschattenpflanze
- 2 zwischen 1 und 3 stehend
- 3 Schattenpflanze
- 4 zwischen 3 und 5 stehend
- 5 Halbschattenpflanze
- 6 zwischen 5 und 7 stehend
- 7 Halblichtpflanze
- 8 Lichtpflanze
- 9 Volllichtpflanze
- x indifferent

T - Temperaturzahl

- 1 Kältezeiger, nur in hohen Gebirgslagen
- 2 zwischen 1 u. 3 stehend
- 3 Kühlezeiger, vorwiegend subalpine Lagen
- 4 zwischen 3 u. 5 stehend (montane Arten)
- 5 Mäßigwärmezeiger (tiefe bis montane Lagen)
- 6 zwischen 5 u. 7 stehend
- 7 Wärmezeiger
- 8 zwischen 7 u. 9 stehend
- 9 extremer Wärmezeiger
- x indifferent

K - Kontinentalitätszahl

- 1 euozeanisch
- 2 ozeanisch
- 3 zwischen 2 u. 4 stehend
- 4 subozeanisch
- 5 intermediär

- 6 subkontinental
- 7 zwischen 6 u. 8 stehend
- 8 kontinental
- 9 eukontinental
- x indifferent

F - Feuchtezahl

- 1 Starktrockniszeiger
- 2 zwischen 1 u. 3 stehend
- 3 Trockniszeiger
- 4 zwischen 3 u. 5 stehend
- 5 Frischezeiger, Schwergewicht auf mittelfeuchten Böden
- 6 zwischen 5 u. 7 stehend
- 7 Feuchtezeiger, Schwergewicht auf gut durchfeuchteten, aber nicht nassen Böden
- 8 zwischen 7 u. 9 stehend
- 9 Nässezeiger, Schwergewicht auf oft durchnäßten (luftarmen) Böden
- 10 Wechselwasserzeiger, Wasserpflanze, die längere Zeit ohne Wasserbedeckung des Bodens erträgt
- 11 Wasserpflanze, zumindest zeitweise über der Oberfläche, oder Schwimmpflanze
- 12 Unterwasserpflanze; ~ Zeiger für starken Wechsel
= Überschwemmungszeiger
- x indifferent

R - Reaktionszahl (Reaktionszahl \neq pH-Wert)

- 1 Starksäurezeiger
- 2 zwischen 1 u. 3 stehend
- 3 Säurezeiger
- 4 zwischen 3 u. 5 stehend
- 5 Mäßigsäurezeiger, auf stark sauren bis alkalischen Böden selten
- 6 zwischen 5 u. 7 stehend
- 7 Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger, niemals auf stark sauren Böden
- 8 zw. 7 u. 9 stehend, d.h. meist auf Kalk zeigend
- 9 Basen- und Kalkzeiger, stets auf kalkreichen Böden
- x indifferent

N - Stickstoffzahl

- 1** stickstoffärmste Standorte anzeigend
- 2** zwischen 1 u. 3 stehend
- 3** auf N-armen Standorten häufiger als auf mittelmäßigen
- 4** zwischen 3 u. 5 stehend
- 5** mäßig N-reiche Standorte anzeigend
- 6** zwischen 5 u. 7 stehend
- 7** an N-reichen Standorten
- 8** ausgesprochener Stickstoffzeiger
- 9** an übermäßig N-reichen Standorten konzentriert
- x** indifferent